

Transformation des elektrischen und magnetischen Feldes

Harald Schröder

2015

$\vec{E}$ = elektrische Feldstärke im Inertialsystem K
 $\vec{B}$ = magnetische Flussdichte im Inertialsystem K

$$\vec{\beta} = \frac{\vec{v}}{c} \quad \gamma = (1 - \beta^2)^{-0.5}$$

wobei $\vec{v}$ die Geschwindigkeit und c die Lichtgeschwindigkeit ist.

Relativ zu K bewegt sich das System K' mit der konstanten Geschwindigkeit $\vec{v}$. Dann sind $\vec{E}'$ bzw. $\vec{B}'$ dieselben Größen relativ zum System K' . Nach Jackson [2], Gleichung (11.149), S.657 haben wir:

$$\vec{E}' = \gamma \cdot (\vec{E} + \vec{\beta} \times \vec{B}) - \frac{\gamma^2}{\gamma + 1} \cdot \vec{\beta} \cdot (\vec{\beta} \vec{E}) \quad (1)$$

$$\vec{B}' = \gamma \cdot (\vec{B} - \vec{\beta} \times \vec{E}) - \frac{\gamma^2}{\gamma + 1} \cdot \vec{\beta} \cdot (\vec{\beta} \vec{B}) \quad (2)$$

Nach Schröder [3], Kapitel 7.4, S.159 Gleichung (113) gilt:

$$\vec{E}' = \gamma \cdot \left(\vec{E} + \frac{\vec{v}}{c} \times \vec{B} \right) - (\gamma - 1) \cdot \frac{\vec{v} \vec{E}}{v^2} \cdot \vec{v} \quad (3)$$

$$\vec{B}' = \gamma \cdot \left(\vec{B} - \frac{\vec{v}}{c} \times \vec{E} \right) - (\gamma - 1) \cdot \frac{\vec{v} \vec{B}}{v^2} \cdot \vec{v} \quad (4)$$

Die Gleichungen (1) - (4) sind auf das Gaußsche CGS-Einheitensystem bezogen. Wegen $\vec{\beta} = \frac{\vec{v}}{c}$ genügt es zu zeigen:

$$\frac{\gamma^2}{\gamma + 1} \cdot \vec{\beta} \cdot (\vec{\beta} \vec{r}) = (\gamma - 1) \cdot \frac{\vec{v} \vec{r}}{v^2} \cdot \vec{v} \quad (5)$$

$\vec{r}$ kann $\vec{E}$, $\vec{B}$ oder ein anderer Vektor aus dem R^3 sein. Gleichung (5) kann in folgender Form geschrieben werden:

$$\frac{\gamma^2}{\gamma + 1} \cdot \vec{\beta} \cdot (\vec{\beta} \vec{r}) = \frac{\gamma - 1}{v^2} \cdot \left(\frac{\vec{v}}{c} \cdot \vec{r} \right) \cdot \frac{\vec{v}}{c} \cdot c^2$$

oder:

$$\frac{\gamma^2}{\gamma + 1} \cdot [\vec{\beta} \cdot (\vec{\beta} \vec{r})] = (\gamma - 1) \cdot \frac{c^2}{v^2} \cdot [(\vec{\beta} \vec{r}) \cdot \vec{\beta}] \quad (6)$$

Also genügt es zu zeigen:

$$\frac{\gamma^2}{\gamma + 1} = (\gamma - 1) \cdot \frac{c^2}{v^2} = \frac{\gamma - 1}{\beta^2} \quad (7)$$

Nun setzen wir

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

ein. Dann erhalten wir:

$$\frac{\gamma^2}{\gamma + 1} = \frac{\frac{1}{a}}{\frac{1}{\sqrt{a}} + 1} = \frac{1}{\sqrt{a} + a}$$

Andererseits ist mit $a = 1 - \beta^2$ und $\beta^2 = 1 - a$:

$$\begin{aligned} \frac{\gamma - 1}{\beta^2} &= \frac{\frac{1}{\sqrt{a}} - 1}{1 - a} = \frac{1 - \sqrt{a}}{\sqrt{a} \cdot (1 - a)} \\ &= \frac{1 - \sqrt{a}}{\sqrt{a} \cdot (1 + \sqrt{a}) \cdot (1 - \sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{a} \cdot (1 + \sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{a} + a} \end{aligned}$$

Damit ist Gleichung (7) gezeigt. Es folgen dann auch die Gleichungen (6) und (5). Damit sind die Transformationen von $\vec{E}$ und $\vec{B}$ in Jackson [2] und Schröder [3] gleich.

Nun wandeln wir noch die Gleichungen (1) und (2) in das SI-Einheiten-system um. Die Größen im CGS-System sollen nun mit einem Stern versehen werden. Die Größen vom SI-System sind ohne Stern. Dann lauten die Gleichungen (1) und (2):

$$\vec{E}'^* = \gamma \cdot (\vec{E}^* + \vec{\beta} \times \vec{B}^*) - \frac{\gamma^2}{\gamma + 1} \cdot \vec{\beta} \cdot (\vec{\beta} \vec{E}^*) \quad (8)$$

$$\vec{B}'^* = \gamma \cdot (\vec{B}^* - \vec{\beta} \times \vec{E}^*) - \frac{\gamma^2}{\gamma + 1} \cdot \vec{\beta} \cdot (\vec{\beta} \vec{B}^*) \quad (9)$$

Nach Becker [1], Kapitel 1.3, S.13 gilt:

$$\vec{E}^* = \vec{E} \cdot \sqrt{4\pi\varepsilon}$$

ε ist die elektrische Feldkonstante. Außerdem haben wir nach Becker [1], S.100, Gleichung (5.1.14):

$$\vec{B}^* = c \cdot \sqrt{4\pi\varepsilon} \cdot \vec{B}$$

Nach allen Einsetzungen ergeben sich für die SI-Größen:

$$\vec{E}' = \frac{1}{\sqrt{4\pi\varepsilon}} \cdot \left[\gamma \cdot (\vec{E} \cdot \sqrt{4\pi\varepsilon} + \vec{\beta} \times (c \cdot \sqrt{4\pi\varepsilon} \cdot \vec{B})) - \frac{\gamma^2}{\gamma+1} \cdot \vec{\beta} \cdot (\vec{\beta} \cdot \vec{E} \cdot \sqrt{4\pi\varepsilon}) \right]$$

$$\vec{B}' = \frac{1}{c \cdot \sqrt{4\pi\varepsilon}} \cdot \left[\gamma \cdot (c\sqrt{4\pi\varepsilon} \cdot \vec{B} - \vec{\beta} \times (\vec{E} \cdot \sqrt{4\pi\varepsilon})) - \frac{\gamma^2}{\gamma+1} \cdot \vec{\beta} (\vec{\beta} \cdot c \cdot \sqrt{4\pi\varepsilon} \cdot \vec{B}) \right]$$

Damit erhalten wir die folgenden Ergebnisse:

$$\vec{E}' = \gamma \cdot [\vec{E} + c \cdot (\vec{\beta} \times \vec{B})] - \frac{\gamma^2}{\gamma+1} \cdot \vec{\beta} \cdot (\vec{\beta} \vec{E}) \quad (10)$$

$$\vec{B}' = \gamma \cdot \left[\vec{B} - (\vec{\beta} \times \vec{E}) \cdot \frac{1}{c} \right] - \frac{\gamma^2}{\gamma+1} \cdot \vec{\beta} \cdot (\vec{\beta} \vec{B}) \quad (11)$$

Die Gleichungen (10) und (11) sind die relativistischen Transformationen von $\vec{E}$ und $\vec{B}$ im SI-Einheitensystem.

Literatur

- [1] Becker/Sauter „Theorie der Elektrizität“ Band 1, Teubner Verlag Stuttgart, 21. Auflage 1973
- [2] John David Jackson „Klassische Elektrodynamik“, de Gruyter Verlag, Berlin 1981
- [3] Ulrich Schröder „Spezielle Relativitätstheorie“ Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2. Auflage 1987
- [4] Harald Schröder „Besondere Probleme aus der speziellen Relativitätstheorie“, Wissenschaft & Technik Verlag, Berlin, 2002